

Hydrovolcanologie : ÉTHIOPIE et DJIBOUTI

*Vue panoramique du lac de cratère de l'éruption phréatomagmatique de 1926, au Nord-Est des Black Mountains.
Le lac est saturé en saumures et notamment en chlorures de magnésium.*

Geyser du « Petit Yellowstone Afar », en Éthiopie.

Paysage salin du lac Assal, en République de Djibouti. Images © Michel & Anne-Marie Detay.

ISLANDE

Vue panoramique du champ solfatarien de Theistareykir, en Islande.

Champ solfatarien du Krafla en Islande en 1978, juste avant l'éruption de 1980. Images © Michel Detay.

Hydrovolcanologie : NOUVELLE-ZÉLANDE

Lac acide du «Champagne Pool» où l'on trouve de nombreuses extrémophiles (zone thermique de Wai-o-Tapu).

Un autre lac acide du «Champagne Pool».

Pobutu Geysir. Images © Michel & Anne-Marie Detay.

HYDROVOLCANOLOGIE

appliquée à la phase hydrothermale

Michel DETAY

L'eau et le feu sont intimement liés depuis la formation du système solaire, il y a 4,5 milliards d'années.

La molécule d'eau participe, sous diverses formes, au magmatisme (plutonisme et volcanisme).

Elle est notamment fondatrice de la phase hydrothermale responsable des événements hydrothermaux sous-marins comme des manifestations paravolcaniques (fumerolles, geysers, solfatares, lacs de cratères...).

La phase hydrothermale reste malheureusement assez méconnue du grand public et les géotouristes emploient des termes souvent inappropriés pour en désigner les manifestations. Nous proposons, dans cette rapide synthèse, de préciser les divers termes et d'expliquer la géométrie et la dynamique des systèmes.

Nous en déduisons qu'il s'agit d'un seul et même phénomène dont les manifestations sont différentes.

Nous proposons de retenir la température comme élément discriminant, facilement utilisable, pour procéder à un arbitrage sémantique et technique au sein des manifestations hydrothermales.

I. Problématique

Les phénomènes paravolcaniques (fumerolles, solfatares, geysers, lacs de cratères, etc.) font partie des objets les plus spectaculaires et les plus souvent visités et photographiés. Le géotourisme volcanique et géothermal est en pleine expansion et concerne une population d'environ 300 millions de personnes, soit 6 % de la population mondiale (cf. *L'AVE 148*). Le géotourisme est un concept développé par la «*National Geographic Society*» pour promouvoir un tourisme responsable. L'objectif est de préserver et de valoriser des lieux où l'environnement, le patrimoine, la beauté, la culture revêtent un caractère remarquable. Il s'agit donc de développement durable adapté au «géo» dans le sens du géoïde : la Terre.

Aujourd'hui, le géotourisme est devenu une sorte de passerelle, de baptême, d'initiation à la volcanologie. Cependant il règne, au sein de la communauté des amateurs de volcans, une certaine confusion quant aux termes utilisés pour définir les phénomènes paravolcaniques. Les médias traditionnels ou nouveaux comme internet, youtube, facebook, les ouvrages de vulgarisation et la presse grand public, utilisent sans discernement diverses expressions imprécises, dont les pseudo-définitions sont souvent incomplètes, voire contradictoires. Par ailleurs, toutes ces manifestations sont très intimement liées à l'eau alors que le rôle joué par l'eau dans tous ces phénomènes est souvent ignoré. Nous proposons, dans cette rapide synthèse, de rappeler les définitions et propositions de classification des phénomènes regroupés sous le terme de manifestations hydrothermales (événements hydrothermaux, fumerolles, solfatares, geysers, lacs de cratères, etc.). Nous verrons qu'il s'agit *in fine* d'expressions superficielles différentes d'un seul et même mécanisme fondamental : l'hydrovolcanologie.

II. Hydrovolcanologie

Tout comme les sciences de l'océan et de l'atmosphère, les sciences de la Terre et la volcanologie connaissent de profonds changements. La Terre est aujourd'hui considérée comme un système – où plutôt un ensemble complexe de systèmes interdépendants – dont on cerne de plus en plus précisément la structure et la dynamique.

L'hydrovolcanologie s'intéresse au champ d'action de l'eau dans la volcanologie. Dans la mesure où «l'hydro» s'applique à la volcanologie (et non au magmatisme) cela signifie que l'on s'intéresse essentiellement aux enveloppes externes, c'est-à-dire à des phénomènes relativement superficiels. De même, la phase hydrothermale dédiée au volcanisme ne s'intéresse qu'à l'expression superficielle de cette dernière. Il ne s'agit pas d'hydro-magmatisme à la périphérie des plutons ou d'hydrovolcanisme (phréatisme ou phréatomagmatisme) termes réservés à la rencontre de l'eau et du magma lors de la remontée du magma.

Ce domaine est resté, jusqu'ici, minoré, voire ignoré en volcanologie. La place allouée à la phase aqueuse dans les ouvrages de volcanologie est quasi-inexistante. On y évoque l'hydrovolcanisme, les phases hydrothermales, le rôle des gaz – qui sont majoritairement composés d'eau (~90%) – mais cela ne va généralement pas plus loin alors que la molécule d'eau joue un rôle fondamental dans le magmatisme et le volcanisme. Par exemple, la cristallisation fractionnée, qui est un des processus fondateur en pétrologie magmatique, met en évidence l'importance de la molécule d'eau dans la cristallisation des minéraux hydroxylés (amphiboles, micas). Les magmas sont très sensibles à l'évolution et à la déstabilisation de ces minéraux hydroxylés (cf. *Bardintzeff - effet amphibole*). De même, le recyclage de l'eau dans le volcanisme d'arc ou encore la recirculation d'eau de mer au

cœur des phénomènes hydrothermaux des dorsales océaniques représentent des éléments fondamentaux pour appréhender la volcanologie. Nous rappelons la géométrie du système et des principaux mécanismes qui sont impliqués au sein des merveilles hydrothermales : fumerolles, solfatares, geysers, lacs colorés, sources thermales... dans les zones volcaniques. Nous verrons également que cette phase hydrothermale, au-delà de nous interpeller sur le plan esthétique, héberge des organismes vivants particuliers qui pourraient bien être à l'origine de la vie sur Terre, voire dans l'Univers.

III - Les systèmes hydrothermaux

Dans le domaine d'action de la volcanologie, deux grands compartiments de la planète demandent à être étudiés : le plancher océanique et plus spécifiquement l'environnement immédiat des rides médio-océaniques ; et le compartiment superficiel paravolcanique. Le premier est caractérisé par l'existence d'événements hydrothermaux alors que le second héberge fumerolles, solfatares, lacs acides, etc.

Au fond des océans

Les événements hydrothermaux des rides médio-océaniques ont été découverts par hasard en 1977 après de longues recherches sous-marines le long du rift des Galapagos sur la dorsale Est-Pacifique. On les rencontre sous forme d'îlots le long des 60 000 km de rides médio-océaniques (rapides ou lentes), mais aussi dans le volcanisme d'arc et les bassins localisés derrière ces arcs et, enfin, dans le volcanisme intra-plaque et les points chauds (*hot spots*). En fonction de leur température, on distingue deux catégories d'événements : à faible température, $6^{\circ}\text{C} < t < 23^{\circ}\text{C}$; chaud, $\leq 300^{\circ}\text{C}$ fumeurs blancs (*white smokers*) ; et de très chauds $270\text{-}380^{\circ}\text{C}$ dont les fumeurs noirs (*black smokers*) ($350 \pm 2^{\circ}\text{C}$) découverts en 1979. Aujourd'hui, plus d'une centaine de sites hydrothermaux ont été reconnus. Quand ils sont localisés sur les rides médio-océaniques, ils se situent à une profondeur moyenne de 2 800 m où s'exerce une pression de l'ordre de 300 atmosphères compte tenu du sel dissous dans l'eau de mer. Dans ces domaines de pression, l'eau se présente dans l'encaissant, sous forme gazeuse ou sous la forme d'un fluide supercritique dont les caractéristiques physico-chimiques se situent entre liquide et gaz. Les événements sont composés de dépôts d'anhydrides, qui précipitent les premiers, et de sulfures de cuivre, de fer et de zinc. Certaines cheminées ont plusieurs mètres de diamètre et peuvent atteindre 60 m de hauteur.

La convection hydrothermale fonctionne grâce à la présence d'une chambre magmatique située à quelques kilomètres du plancher océa-

nique. Cette dernière impose un gradient géothermique de plusieurs centaines de degrés par kilomètres. La forte signature marine des compositions isotopiques de l'oxygène et de l'hydrogène des solutions hydrothermales émises par les fumeurs noirs indique que celles-ci se sont formées majoritairement par infiltration d'eau de mer qui traverse le système fracturé de la dorsale pour être réchauffé et remonter. Selon diverses estimations, 150 à 900 milliards de mètres cubes d'eau de mer participeraient, chaque année, à cette circulation hydrothermale. Cela signifie que l'ensemble de la masse d'eau océanique est recyclé dans les systèmes hydrothermaux tous les 1,5 à 9 millions d'années. Dans ce processus, dès que la température est supérieure à 160°C , le calcium et les sulfates contenus dans l'eau de mer, précipitent en sulfate de calcium sous forme d'anhydrite (CaSO_4). Dans le même temps, le soufre passe sous forme dissoute (H_2S) alors que le processus d'altération hydrothermale dissout l'encaissant. Les produits d'altération intégrant le magnésium et une partie du sodium provenant de l'eau de mer sous forme chlorite, smectite, albite. Le fluide résiduel devient de plus en plus agressif (acide) et contribue d'autant plus à l'altération de l'encaissant, ce qui se traduit *in fine* par une mise en solution des métaux (Fe, Cu, Zn). Des dépôts sulfurés précipitent rapidement au contact de l'eau froide (2°C). Ils sont à l'origine de trois objets singuliers, présentant des compositions minéralogiques différentes, que sont les nodules polymétalliques, les cheminées hydrothermales et les encroûtements. Des modélisations mettent en perspective une production annuelle de sulfures (principalement de fer) de l'ordre de 15 000 t pour un champ composé d'une dizaine de fumeurs noirs. Malheureusement, il semble que 95% des métaux soient dispersés dans l'eau de mer.

Les événements hydrothermaux renferment une grande variété biologique avec des communautés complexes dont le départ de la chaîne alimentaire est composé des éléments chimiques relargués par l'événement (*fig. 1*). Ils ont été décrits comme des oasis de vie au milieu du désert des fonds marins : les jardins de roses (*rose garden*). Des bactéries *Archae* chimiosynthétiques forment le premier chaînon. Les événements hydrothermaux mettent ainsi à disposition des conditions favorables à la chimie prébiotique. Selon certains chercheurs, des événements hydrothermaux existeraient sur Europa (lune de Jupiter) et sur Mars. Enfin, d'autres scientifiques supposent que ces sites hydrothermaux étaient présents sur notre planète dès la formation des premiers océans il y a 4,4 Ga. Des composés organiques synthétisés à haute température auraient ainsi été transpor-

Fig. 1 - Schéma conceptuel des principaux processus chimiques des événements hydrothermaux des rides médio-océaniques. D'après Jannasch et Mottl 1985, modifié.

tés ensuite vers des zones plus stables et pourraient être à l'origine de la vie sur Terre. Cette théorie est renforcée par la découverte de fossiles, datés de 3,5 Ga, dans des structures analogues aux zones hydrothermales actuelles.

Sur la Terre émergée

L'eau participe à de nombreuses expressions paravolcaniques : geysers, fumerolles, lacs acides, sources thermales, solfatares... Le terme – devenu générique – hydrothermal désigne des manifestations aussi différentes qu'une source thermominérale ou un champ solfatarien. À l'air libre, ces objets ont tous en commun d'être chauds, composés d'une phase aqueuse (généralement majoritaire), d'une phase gazeuse et de disposer de divers éléments chimiques en solution dans des proportions variables évoluant au sein de produits d'altérations (argiles). En première analyse, on peut considérer qu'il s'agit d'un seul et même processus dont les expressions superficielles vont être différentes. Pour les différencier, nous verrons que la température peut être retenue comme élément discriminant.

Similarités et différences

Sur le plan conceptuel, il s'agit d'un aquifère de socle altéré sujet à un gradient géothermique

élevé. Ce dernier est responsable d'écoulements polyphasiques en régime turbulent d'une part et, d'autre part, d'échanges très importants entre fluide et roche. L'encaissant (MORB) est composé d'une formation rendue aquifère par fissuration/fracturation et altération. L'importance de la circulation est en général telle que la convection l'emporte sur la conductivité hydraulique. L'eau va être surchauffée en profondeur et, plus légère, remonter pour émerger en surface et former des manifestations dites hydrothermales. Il s'agit majoritairement, mais pas exclusivement, de réactions d'hydratation. La logique des réactions hydrothermales réside dans la combinaison des échanges de cations entre la roche et le fluide et du principe de neutralité électrique. La chimie de la solution, et les

interactions fluide-roche, dépendent de l'ensemble des propriétés thermodynamiques des réactions d'échange et de la température. La transition liquide-gaz (ébullition, condensation) se produit majoritairement près de la surface. En profondeur, l'eau est non seulement surchauffée, mais elle s'enrichit en éléments chimiques qui lui confèrent des particularités propres et vont la rendre plus agressive et plus corrosive. De ce fait, elle participe à des phénomènes d'altérations accélérés de l'encaissant et accentue le réseau de fissures et de fractures en remontant vers la surface. Bien évidemment, même si le principe général de circulation hydrothermale s'applique à tous les sites, des différences existent dans la composition des fluides et donc des dépôts.

Sur le plan de la compréhension, la géométrie du système impose des mélanges d'eau (juvénile et souterraine), des échanges liquide-liquide importants (provenant du magmatisme et/ou du volcanisme), des échanges fluide-roche considérables, un gradient géothermique élevé responsable d'écoulements polyphasiques généralement turbulents. Il s'ensuit toute une série de réactions hydrogéochimiques de cristallisation et de précipitation de minéraux, notamment lors des changements de phases dont le plus facilement

observable est l'arrivée des fluides en surface.

Le rapport entre l'eau juvénile, provenant du dégazage du manteau, et l'eau superficielle reste difficile à appréhender. D'une manière générale, il faut considérer que la très grande majorité de l'eau (~90%) est une eau superficielle recyclée.

Compte tenu de la géométrie du système, les lacs de cratère peuvent être assimilés à un réceptacle pour les éléments volatils véhiculés par les fluides hydrothermaux. De ce point de vue, ils représentent un environnement de choix pour étudier l'activité de l'édifice volcanique.

IV. Éléments de classification

Si les événements hydrothermaux sous-marins sont bien décrits, il règne une certaine confusion au sein des manifestations superficielles paravolcaniques. On trouve dans la littérature différents essais de classification qui prennent en compte la situation géodynamique, la pondération entre différentes phases (liquide, gazeuse), des analyses isotopiques, les contextes hydrodynamiques, les mélanges d'eau, etc. Malheureusement ces systèmes de classification sont trop complexes pour être utilisables par des non-spécialistes. Nous proposons une classification simplifiée basée sur la température. En première analyse, on y distingue une phase à haute température (HT), supérieure à 100 °C, et une à basse température (< 100 °C).

Fumerolles 300 < t < 1 000 °C

En parcourant les terrains volcaniques, il est fréquent de croiser des zones où fissures, bouches et événements crachent vapeur, hydrogène sulfuré, dioxyde de carbone et autres gaz. Ces manifestations sont généralement regroupées sous le terme de « fumerolles ». Leur température peut varier de 100 à 1 000 °C sur des volcans actifs. La vitesse des gaz peut être supérieure à 150 m.s⁻¹. Généralement, les émissions ne contiennent plus de gaz très agressifs (HF, HCl) ; mais du SO₂ peut-être présent en grande quantité dans certaines fumerolles comme au Kawah Ijen (Java, Indonésie) et au Biliran (Philippines). Les volumes gazeux peuvent atteindre plusieurs milliards de mètres cubes.

Les fumerolles correspondent majoritairement à des émissions gazeuses. Elles accompagnent généralement les éruptions volcaniques et persistent assez longtemps après l'éruption. On peut distinguer deux types de fumerolles :

- sèche entre 500 °C et 1 000 °C, riches en H₂, SO₂, F₂ et Cl₂ ;
- acides, entre 300 °C et 500 °C, riches en H₂O, CO₂, H₂, SO₂, H₂S et HCl.

Lorsque la température des fumerolles descend en dessous de 500 °C, les sulfates prédomi-

nent et parmi les chlorures apparaissent le chlorure d'aluminium (AlCl₃) et le chlorure ferrique (FeCl₃). Ce dernier, combiné à l'eau, se transforme en oligiste (Fe₂O₃) qui se dépose dans les fissures sous la forme de cristaux tabulaires noirs et brillants facilement reconnaissables.

Plus l'activité magmatique sous-jacente est importante, plus la température des fumerolles augmente, ainsi que leur acidité et le volume d'émission de composés soufrés. L'activité fumerollienne est un indicateur permettant de prévoir de potentielles éruptions volcaniques.

Aujourd'hui, le terme fumerolle est assez galvaudé et désigne indistinctement toute manifestation gazeuse émise par un système hydrothermal. Il faut cependant ne pas les confondre avec les solfatares.

Solfatares 100 < t < 300 °C

Le terme italien *solfatara*, littéralement « terre de soufre, soufrière », désignait à l'origine un volcan situé dans les Champs Phlégréens, entre Pouzzoles et Naples (Italie), connu pour cracher de la vapeur sulfureuse. La signification de ce mot a ensuite été étendue à tous les terrains d'où se dégagent de la vapeur d'eau et des composés soufrés. Les solfatares¹ sont composées à 90% d'eau sous forme vapeur et des composants variés : CO₂, CH₄, NH₄, H₂S... Elles sont généralement entourées de dépôts de soufre, produit lorsque l'hydrogène sulfuré entre en contact avec l'air et réagit avec l'oxygène. En plus des composés soufrés, existent également des sulfates (alunite, natroalunite, jarosite, gypse) et quelques composés fugaces de sulfates hydratés. On trouve aussi des argiles (kaolins notamment). Des smectites peuvent se former lorsque les acides sont neutralisés. Ces divers dépôts confèrent aux solfatares de magnifiques teintes jaunes, ocre, rouges. La description serait incomplète si l'on ne mentionnait pas les bruits inquiétants fascinants et l'odeur nauséabonde des champs solfatariens (qui rappelle celle de l'œuf pourri). L'atmosphère y est si particulière qu'ils étaient, jadis, assimilés aux portes de l'enfer. Ce qui caractérise les solfatares c'est la présence simultanée d'une phase liquide, d'une phase gazeuse, de produits d'altération (argiles) et la présence de soufre. Certaines solfatares ont été exploitées de manière industrielle pour extraire du soufre.

Au milieu des champs solfatariens, on observe parfois des mares de boue, bouillonnantes, fumantes et malodorantes. Ces « marmites de boue » (*mud pots*) se forment généralement dans les solfatares où l'eau est abondante.

1. Une certaine confusion existe quant à savoir si le terme est masculin (Petit Robert) ou féminin (Petit Larousse). Nous retiendrons que le terme provient de *solfatara* en italien qui est féminin.

En profondeur, l'eau chauffée, acidifiée, dissout les roches alentour. L'argile formée se mélange avec l'eau et donne une boue plus ou moins visqueuse selon les quantités relatives d'eau et d'argiles. Souvent, des bulles de gaz carbonique remontent et éclatent à la surface. La boue est rejetée sur les bords de la mare et s'accumule, formant parfois un véritable petit cratère pouvant atteindre quelques dizaines de centimètres voire 1 à 2 m de hauteur. Les mares peuvent également être entourées de fentes de dessiccation (*mud-cracks*), des craquelures formant un réseau dont les mailles dessinent des formes polygonales sur le sol desséché. Généralement grises, les marmites de boue prennent des couleurs différentes selon les substances dissoutes véhiculées par l'eau : elles sont noires lorsqu'elles contiennent de la matière organique, jaunes si elles sont riches en soufre, rouges ou roses si elles contiennent du fer, blanches quand elles sont riches en silice.

On rencontre des champs solfatarieus dans la plupart des régions volcaniques. La plus célèbre, d'où le nom est originaire, est Pozzuoli proche de Naples (Italie) ou encore celle de Volcano. En Islande, les plus connus sont Námafjall, Seltún, Theistareykir, Krafla. Le site hydrothermal du Dallol, en Éthiopie, regroupe des manifestations solfatarieus spectaculaires de par l'interaction entre les importants dépôts de sels (2 200 m d'épaisseur) et l'activité hydrothermale imposée par la présence du rift est-africain. Parmi les plus populaires, on peut également citer White Island en Nouvelle-Zélande, sans oublier le Kawah Ijen en Indonésie qui fait toujours l'objet d'une exploitation de soufre comme Biliran (Philippines) et Tatun (Taiwan).

Il convient d'être prudent, car les champs solfatarieus sont des environnements dangereux. Les sols et les roches, très altérés par l'action hydrothermale, peuvent facilement céder sous le poids d'un homme et lui causer de sérieuses brûlures. Lee Whittlesey rapporte dans son ouvrage *Death In Yellowstone* qu'au moins dix-neuf personnes sont mortes de brûlures à Yellowstone, depuis l'époque où le parc consigne les accidents jusqu'à 1994. Dans cette même période, il reporte plus de trois cents brûlures à des degrés variables dues à l'imprudance des visiteurs.

Geysers $80 < t < 120^{\circ}\text{C}$

Les geysers sont des objets géologiques assez fascinants et très populaires où la terre crache par intermittence de l'eau bouillonnante et de la vapeur vers le ciel. Le terme vient du grand geyser en Islande (du verbe islandais *gjosa*, qui signifie «jaillir»). Découvert en 1294, le «grand geyser» projetait de l'eau à plus de 80 m de haut.

Fig. 2 - Coupe schématique d'un geyser.

Éteint durant de longues années, il a été réactivé par un tremblement de terre en 2000. Pourtant, loin de sa splendeur d'autrefois, il ne jaillit aujourd'hui qu'occasionnellement et à des hauteurs beaucoup moins impressionnantes. On trouve cependant dans la vallée de Haukadalur, à l'Est de Reykjavík, un grand geyser (le Strokkur). Même si les Islandais n'aiment pas qu'on le leur rappelle, il s'agit d'un geyser artificiel, foré, à proximité du grand geyser. Le Strokkur est le seul grand geyser d'Islande. On trouve, bien sûr, de nombreuses sources jaillissantes de quelques dizaines de centimètres de hauteur mais depuis la quasi-disparition du grand geyser et du geyser de Gunnhver dans la péninsule de Reykjanes, il ne reste plus que le Strokkur qui érupte à plusieurs dizaines de mètres de hauteur.

Le cycle éruptif d'un geyser répond à une équation assez simple. L'eau est surchauffée en profondeur, dans le réseau de cavités créé par l'activité de dissolution des eaux hydrothermales. L'eau peut localement dépasser la chaleur d'évaporation «normale» (100°C sous une atmosphère), car elle est notamment sous la contrainte de la pression exercée par la colonne d'eau sus-jacente et les pertes de charge induites par le réseau de cavités souterraines (fig. 2). Quand la pression au sein du volume d'eau surchauffé atteint une valeur qui permet de contrebalancer le poids de la colonne d'eau et les pertes

de charge, le geyser entre en éruption. Le cycle repos-éruption, la durée de l'éruption, les volumes en jeu sont variables en fonction de l'état du réseau souterrain, de son volume et de son interconnexion, le tout sous le contrôle du gradient géothermique local. En profondeur, l'eau peut atteindre 210 °C à 85 m de profondeur et 260 °C à 2 000 m de profondeur et rester en phase liquide (Yellowstone). Cette eau surchauffée, plus légère, aura tendance à remonter et passera en phase gazeuse dès que la pression le permettra. C'est une réaction en chaîne où chute de pression et vaporisation contribuent à l'expression du phénomène geyser en surface.

Les geysers sont des objets éphémères. Selon une échelle de temps humaine, ce sont même des objets en voie de disparition. En effet, leurs conditions d'existence dépendent d'un grand nombre de facteurs. Des séismes ou des glissements de terrain peuvent obstruer les conduites et modifier les conditions hydrogéologiques locales et faire disparaître le geyser. Mais les aléas naturels ne sont pas les seuls fautifs : les hommes ont détruit de nombreux geysers en jetant des ordures dans leur bassin ou en en faisant baisser le niveau de l'aquifère, modifiant ainsi l'équilibre hydrodynamique du geyser. Ainsi, on estimait à deux cent vingt le nombre de sources jaillissantes au XIX^e siècle en Nouvelle-Zélande. Il n'en resterait aujourd'hui que cinquante-huit, suite à l'exploitation des ressources géothermiques. Parfois, pour réveiller les geysers, on introduit des savons ou lessives qui vont artificiellement faire baisser la tension superficielle et permettre au geyser d'entrer dans une phase éruptive. La coutume est ainsi de réveiller le grand geyser lors de la fête nationale islandaise (17 juin) ou le Lady Knox en Nouvelle-Zélande pour respecter les attentes des touristes lors des visites guidées.

Certains jaillissent à la manière d'une fontaine, en projetant de l'eau dans toutes les directions, d'autres sous la forme d'un long jet étroit. Il en est de vifs et d'autres qui «prennent leur temps». L'eau peut être translucide ou très colorée, mais elle surprend par son opalescence (bleutée) due à la diffraction de la lumière par des particules de silice. Les eaux étant agressives, elles participent à un cycle de dissolution-cristallisation et s'enrichissent en silice. Une partie de la silice se dépose sur les parois des conduits et à l'extérieur, engendrant les dépôts de «geysérite» que l'on observe autour des geysers. Ces dépôts peuvent former un cône à l'extrémité du conduit, provoquant des éruptions en panache étroit. Alors que la silice pure est blanche, la geyserite contient en général des impuretés, voire des micro-organismes, qui peuvent la colorer.

Des geysers dans le monde

Il n'est possible d'observer des geysers que dans un petit nombre de sites à travers le monde, dont les plus importants se trouvent aux États-Unis, en Russie, en Nouvelle-Zélande, au Chili et en Islande.

Le parc national de *Yellowstone* (États-Unis) en abrite à lui seul trois cents, soit près de la moitié des geysers présents sur Terre. C'est également là que l'on trouve le plus haut de tous : le *Steamboat*. Ses jaillissements atteignent 90 m et durent entre 3 et 40 minutes, mais elles restent imprévisibles et l'intervalle entre deux éruptions peut aller de quelques jours à plusieurs années. Les touristes lui préfèrent donc l'*Old Faithful Geyser*, dont les jaillissements sont plus réguliers (toutes les 90 minutes environ) bien que moins impressionnantes (entre 30 et 60 mètres).

La vallée des geysers dans la péninsule du Kamtchatka (Sibérie, Russie) abritait près de cent geysers avant qu'un glissement de terrain de 22,7 millions de mètres cubes, en 2007, n'en raye plus de la moitié de la carte. La plupart des geysers disparus étaient uniques, de par leurs éruptions obliques. Heureusement, le geyser «*Vekikan*», le géant, dont les éruptions atteignirent 300 m, a survécu au glissement de terrain.

Lacs acides et lacs de cratère : $t < 100\text{ }^{\circ}\text{C}$

Le catalogue des volcans actifs du Monde considère que 16 % des 714 volcans actifs de l'Holocène (< 10 000 ans) possèdent un lac de cratère. Cela donne un ordre de grandeur, sachant que les lacs volcaniques ne se situent pas uniquement dans des cratères sommitaux et que la dynamique du volcanisme est telle que ces lacs ont une existence éphémère. Toute position géomorphologique confondue, on estime le nombre de lacs acides en fait à 769. Bien que leur répartition soit mondiale, on les rencontre majoritairement associés au volcanisme d'arc. Les paramètres physico-chimiques de ces lacs sont extrêmement variables, car ils sont le reflet de l'activité hydrothermale et magmatique sous-jacente. Pour être dans un état relativement stable dans le temps, ces lacs demandent des apports en eau constants, des berges imperméables, un flux géothermique et un apport significatif en éléments volatils. Cette dynamique est fréquente sur les volcans actifs où le dégazage est important. Le lac de cratère se comporte comme un grand réacteur où différentes réactions physico-chimiques (et biologiques) complexes vont opérer en parallèle. On rencontre des lacs dans les cratères, mais aussi dans des caldeira d'effondrement et dans des cratères latéraux, produits du phréatomagmatisme qui peuvent constituer des

maars. On en trouve notamment en Auvergne dans la chaîne des Puys, en Allemagne dans le massif de l'Eifel ou encore en Islande.

Dans les régions tectoniquement actives comme le rift est-africain et les zones volcaniques comme le Yellowstone, les circulations hydrothermales peuvent apporter des sels dissous qui modifient sensiblement la chimie des lacs. C'est notamment le cas du lac Kivu et du lac Albert dont la teneur en Mg^{2+} , K^+ et Cl^- se trouvent être vingt fois plus élevées que les concentrations du lac Victoria voisin. Ces concentrations « anormales » sont la signature de la présence du rift est-africain et d'apports hydrothermaux profonds.

L'eau du lac procède toujours d'un mélange d'eau dont la majorité provient des précipitations et d'eau souterraine. La composante en eau juvénile est généralement faible. Ce mélange d'eau a été quantifié en Nouvelle-Zélande, où la composition du lac Taupo met en évidence des apports hydrothermaux profonds sous-lacustres qui seraient responsables de 10 % du SiO_2 , 20 % de NH_4 , et 60 % de $NaCl$. De même, le lac Poás au Costa Rica ou le lac Ruapehu en Nouvelle-Zélande montrent des mélanges d'eau profonde et superficielle.

Les lacs de cratère volcaniques actifs présentent des compositions chimiques extrêmes. Elles sont généralement caractérisées par un pH faible, très acide, et des concentrations en Cl^- , SO_4^{2-} , très élevées permettant la mise en solution de métaux (Fe, Mn, Al). Ils peuvent être considérés comme le stade initial de la neutralisation des acides minéraux volatils provenant du dégazage du magma produisant des ions et des produits d'altération.

Au sein de ces lacs, H^+ est le cation dominant dès que le $pH < 2$, par exemple : Pinatubo aux Philippines ($pH = 1,2$) ; Katanuma au Japon ($pH = 1,8$) ; Poás au Costa Rica ($pH = 0$) ; Kawah Ijen à Java ($pH = 0,2$). Ce dernier renferme le lac considéré comme le plus acide connu, d'un volume de 32 à 36 Mm^3 , situé à 2 200 m d'altitude.

Les lacs de cratères actifs représentent un risque volcanique supplémentaire, en surimposant au risque d'éruption une composante lahar ou jökulhlaup.

Les lacs à forte teneur en CO_2 : $t < 100^\circ C$

Un autre effet du volcanisme est de produire du gaz carbonique en quantité importante. Ce gaz peut se mélanger à l'eau jusqu'à atteindre des concentrations extrêmes susceptibles d'être relarguées brutalement.

Ces lacs acides des volcans actifs sont généralement trop acides pour conserver le CO_2 sous

forme d'ion bicarbonate (HCO_3^-) à l'exception des lacs Nyos et Monoun (Cameroun) où les émissions de gaz acides ont cessé (SO_2 , H_2S , HCl), faisant de ces lacs un réservoir à sulfates et chlorures, mais surtout à CO_2 dissous. Ce composé à l'état dissous dans le lac est susceptible de passer à l'état gazeux, comme en attestent les éruptions limniques des lacs camerounais Nyos (~300 Mm^3 de CO_2 – 1 746 morts en 1986) et Monoun (~10 Mm^3 de CO_2 – 37 morts en 1982). Suite à ces événements catastrophiques, ces deux lacs sont maintenant équipés de dispositifs de mécanismes artificiels de dégazages.

Le lac Kivu situé en République Démocratique du Congo (RDC), à 1 463 m d'altitude, est le plus petit des Grands Lacs africains soulignant le tracé du rift est-africain. Les relargages, observés dans le lac Kivu lors de l'épisode éruptif du Nyiragongo en 2002, ont alerté les scientifiques sur le risque d'éruption limnique. En effet, ce lac a la caractéristique de renfermer de grandes quantités de gaz dissous (CO_2 et CH_4) stratifié dans les profondeurs du lac. Après l'éruption du Nyiragongo en 2002, des investigations ont permis de quantifier la taille des réservoirs à 300 km^3 (soit 300 000 Mm^3) de gaz carbonique et 55 km^3 de méthane (quantifiés à $0^\circ C$ et une atmosphère). Les catastrophes humanitaires qui ne manqueront pas de se produire soulignent le risque que représente le lac Kivu, sachant qu'entre 1 km^3 et 1 Mm^3 il y a un facteur de 10^3 , c'est-à-dire que l'on parle de 300 milliards de mètres cubes de CO_2 pour le lac Kivu. Pour fixer les idées, chaque litre d'eau du lac Kivu renferme deux litres de gaz (1/6 de méthane et 5/6 de gaz carbonique) soit 1 000 fois plus de gaz qu'à Nyos ! Est-il utile de rappeler que le gaz carbonique, plus lourd que l'air, est incolore et inodore ? Sa toxicité commence à 3 %. Sa présence à 15 % entraîne une perte brutale de connaissance ; à 25 % il provoque un arrêt respiratoire qui entraîne le décès. De même, le méthane est incolore et inodore. Il peut, comme le CO_2 provoquer des asphyxies en prenant la place de l'oxygène dans l'air. Il est par ailleurs extrêmement inflammable.

Il semble que le CO_2 soit produit par l'activité volcanique, alors que le CH_4 est produit par deux processus : la réduction de CO_2 , mais aussi par l'oxydation de la matière organique par activités bactériennes. Le premier processus contribue au 2/3 et le second au 1/3 de la quantité totale de méthane formé dans le lac Kivu. Depuis 1975, on a observé une augmentation inattendue de la concentration de méthane d'environ 15 % à 20 %. Une telle concentration approche le niveau de saturation de l'eau, au-delà duquel le risque d'explosion limnique devient une vérité.

ble menace pour les populations riveraines (Goma et Bukavu en RDC et Cyangugu, Gisengi et Kibuye au Rwanda) soit environ deux millions de personnes. Les éventuels dégâts consécutifs à une dégazage suivi d'une explosion liée à la présence de méthane seraient donc considérables.

Le lac Taal, aux Philippines, dispose également de grandes quantités de CO₂ dissous et une éruption limnique est probable. Le lac occupe une large caldeira de 15 km par 22 km. Le volume du lac de cratère est de l'ordre de 41 à 45 Mm³ (pH de 2,9; t ~ 30 °C). Environ 6 000 personnes vivent à proximité immédiate du lac. Entre février et mars 2011, la quantité d'émission de gaz carbonique est passée de 1 875 t/j à 4 670 t/j, laissant penser à la proximité d'une éruption limnique. Le *Philippine Institute of Volcanology and Seismology* (PHIVOLCS) avait alors porté le niveau d'alerte à 2. Dans la mesure où la température de l'eau du lac n'a pas augmenté, on pense que l'augmentation de CO₂ n'était pas liée à une possible éruption limnique, mais à la remontée de gaz volcaniques.

Le lac de cratère du Kelud (Indonésie) illustre également le risque de dégazage de CO₂. Ce lac est localisé dans une zone de Java à forte population avec trois millions d'Indonésiens qui vivent à proximité du lac. Le volcan a eu au moins trente éruptions historiques répertoriées, faisant 15 000 morts depuis 1 500 AD, la dernière ayant eu lieu en février 1990.

Proposition de classification des lacs de cratère

L'IAVCEI (*International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior*) a mis en place une commission pour l'étude des lacs de cratère. Elle regroupe sous le terme lac de cratère tous les lacs volcaniques, qu'ils soient de cratère ou de maar. En fonction de la concentration en anions des eaux, la commission a proposé de classer les lacs de cratère en trois catégories représentant différents stades de maturité (fig. 3):

– les lacs de type acide-sulfate-chlorure (ASC): ex. le Kawah Ijen (Indonésie) ou la laguna Caliente du Poás au Costa Rica. Ils résulteraient d'un mélange important de gaz d'origine magmatique (SO₂, H₂S, HCl et HF) et ont un pH très acide, entre 0 et 2. La concentration en SO₂ est à l'origine de dépôts de soufre (sulfatares) et d'acide sulfurique (H₂SO₄). La concentration en sulfates peut atteindre 80 000 ppm avec un TDS pouvant atteindre 100 g.kg⁻¹;

– les lacs de type neutre-chlorure (NC): ex. le lac du Quilotoa et le Kelud. Ils sont le résultat d'un équilibre avec la roche encaissante où l'acidité a été neutralisée.

– les lacs de type neutre-bicarbonate (NB): comme les lacs Nyos et Monoun. Ces lacs ont perdu leur acidité et sont dépourvus de sulfates et de chlorures, mais contiennent une quantité importante de CO₂ dissous.

Les lacs salés: t < 100 °C

Les lacs salés représentent un cas intéressant où plusieurs processus géochimiques sont susceptibles de s'exprimer. D'une manière générale, lorsqu'il n'y a pas d'exutoire aérien ou souterrain (lacs endoréiques ou terminaux) la totalité de l'eau reçue s'évapore, ce qui conduit à une minéralisation marquée. Conventionnellement on considère qu'un lac est salé lorsque les sels totaux dissous excèdent 3 g/l. Quand la lame d'eau reçue est suffisante pour que le lac ne s'assèche pas, un équilibre salin s'instaure. Il est caractérisé par une néogenèse dans les sédiments, précipitation des carbonates, puis des sulfates, et enfin des halogénures lorsque les eaux dépassent 300 g/l (soda lake du cratère Chew Bet en Ethiopie; lac Assal en République de Djibouti). Lorsque l'évaporation est supérieure aux apports, le lac s'assèche et il y a précipitation quasi totale des sels dissous, c'est le processus des salines ou *salar* (Uyuni dans l'Altiplano bolivien par exemple).

Le lac Assal (Djibouti¹) s'est retrouvé isolé de la mer lors de la mise en place du système volcanique de l'Ardoukôba. Il continue d'être alimenté en eau par un flux souterrain en provenance du golfe de Tadjoura par l'intermédiaire de Ghoubbet El Kharâb. Le flux, dans son voyage souterrain, dans l'axe du rift, est enrichi par les fluides hydrothermaux et transformé en saumures. Il subit, dans le lac Assal, une évaporation très forte, estimée à 460 Mm³/an qui participe à la concentration de la saumure. L'évaporation étant légèrement supérieure aux apports, le lac se situe aujourd'hui à moins 155 m par rapport au niveau de la mer. C'est le point le plus bas du continent africain.

Certains dépôts salés sont fondamentalement sous l'influence du rift et des phénomènes hydrothermaux alors que d'autres peuvent avoir des origines diverses (cycle précipitations-évaporation notamment).

Mofettes et sources thermominérales : t < 50 °C

Les mofettes sont caractérisées par le dégazage de CO₂ généralement à température ambiante. Ce sont des manifestations terminales du volcanisme. La plus connue est la grotte du chien à Agnano en Italie. Grotte où, selon la

1. À ne pas confondre avec le lac Assale en Éthiopie, dans la dépression Danakil.

Fig. 3 - Classification des lacs volcaniques en fonction de la concentration en anions. Type acide-sulfate-chlorure (ASC), neutre-chlorure (NC) et neutre-bicarbonate (NB) d'après Bernard A. (2004), modifié et complété.

légende, le chien est mort de respirer du gaz carbonique plus lourd que l'air et donc à sa hauteur par opposition à l'homme qui respirait à une hauteur suffisante pour ne pas être intoxiqué. On trouve des mofettes en France, à Royat (Puy-de-Dôme) et dans l'Ardèche, à Neyrac. Ce phénomène de dégazage existe aussi, sur les volcans actifs comme le Nyiragongo (*LAVE 153*) connu pour ses « mazukus » (*devil's winds* souffles maléfiques; vents du Diable). Il s'agit de zones de piégeage de CO_2 notamment localisés dans des fractures, les tunnels de lave et des dépressions topographiques (le gaz carbonique étant plus lourd que l'air). Ces accumulations de gaz seraient responsables de la mort de centaines de personnes par an en RDC par asphyxie, le CO_2 étant incolore et inodore et échappe ainsi à toute détection olfactive.

Les mofettes et les sources thermominérales représentent le dernier stade de refroidissement de la lave et du magmatisme. Chaque source est unique, avec ses propres caractéristiques physico-chimiques, pour le plus grand bonheur de ceux qui croient aux vertus du thermalisme. Les eaux thermales se voient souvent créditées de vertus curatives qui varient selon leur compo-

sition chimique. Les sources chaudes, voire les bains de boue, constituent aussi de réelles attractions touristiques bien que leurs propriétés curatives soient très inégalement appréciées. Il convient d'être prudent car, en l'absence de suivi analytique de la qualité des eaux, certaines sources très populaires peuvent vite se transformer en bouillons de culture et en vecteurs de transmission de diverses infections bactériennes et autres mycoses.

Parmi les sources chaudes les plus célèbres, on peut citer le blue lagoon en Islande, les sources de Sakurajima ou encore celles du parc de Jigokudani où se baignent les snow monkey (macaques) au Japon.

Les eaux encroûtantes : $t < 50^\circ\text{C}$

Les eaux véhiculent des substances en suspensions qui vont se déposer lors des changements de phase. On parle alors de sources encroûtantes voire de sources pétrifiantes bien que ce dernier terme soit généralement utilisé pour des dépôts calcaires qui ne sont généralement pas liés au volcanisme.

Parmi les objets les plus spectaculaires, il convient de mentionner les dépôts du lac Abbé

(République de Djibouti) qui créent des paysages fantomatiques exceptionnels. Ce lac se situe dans la dépression de l'Afar. Il s'agit d'un lac endoréique qui reçoit de manière épisodique de l'eau de la rivière Awash. Hauts de 5 à 40 m, d'allure ruiniforme, isolés ou accolés les uns aux autres, ils sont alignés le long de fractures dans l'axe du rift est-africain. Dans certains cas, de l'eau bouillonnante s'échappe du sommet ou de la base des formations composées majoritairement de carbonate de calcium. Ce paysage a été rendu célèbre par le tournage de «*La Planète des singes*» avec Charlton Heston en 1968.

Le site de Mammoth Hot Spring du parc national de Yellowstone aux États-Unis présente des sources encroûtantes principalement à base de silice, comme le furent les célèbres terrasses blanches et roses de Rotomahana en Nouvelle-Zélande, détruites par l'éruption du Tarawera en 1886. Il convient également de citer les terrasses de Pamukkale et de Bursa en Turquie et le site exceptionnel de Bai Shui Tai en Chine.

V - Un monde habité par les extrêmophiles

Parmi les phénomènes collatéraux de l'étude des sources chaudes, geysers et autres lacs d'eau chaude et acide, on a découvert assez récemment qu'ils renfermaient des formes de vie. La vie existe ainsi là où l'on pensait encore très récemment qu'elle était impossible.

Il s'agit de bactéries, dites «*extrêmophiles*», car elles ont la capacité de résister à des conditions physico-chimiques extrêmes (température, pression, pH...) ou à la présence d'éléments considérés généralement comme toxiques. Les principaux types d'extrêmophiles que l'on rencontre dans les sources thermales sont les thermophiles, qui aiment la chaleur (généralement de 50 °C à 70 °C, les hyperthermophiles vivant entre 80 °C et 110 °C); les acidophiles, qui vivent dans des environnements à faible pH; les ther-

moacidophiles, qui aiment à la fois la chaleur et l'acidité. Ces bactéries prolifèrent dans les eaux des sources chaudes et des lacs et leur confèrent des couleurs vives, du rouge au bleu en passant par le jaune et le vert. Des hyperthermophiles ont ainsi coloré les eaux du *Grand Prismatic Spring*, dans le parc naturel de Yellowstone (Wyoming, États-Unis), du Tokaanu (zone volcanique de Taupo, île du Nord, Nouvelle-Zélande) et du célèbre *Champagne Pool*, proche de la zone thermale de Wai-o-Tapu.

La découverte de ces organismes extrêmophiles a permis dans les années 1970 l'émergence d'un nouveau groupe dans la classification du vivant : les *Archae* (ou archéobactéries). Bouleversant les modèles scientifiques, cette découverte a suscité de nouvelles théories en exobiologie quant à l'apparition de la vie sur Terre et sur la possibilité de vie extraterrestre. En effet, l'environnement primitif de la Terre se caractérisait par des conditions extrêmes, comparables à celles des sources hydrothermales, et que l'on observe le long des dorsales océaniques. Sources hydrothermales à haute température dont on sait maintenant qu'elles hébergent la vie. Certaines hypothèses envisagent même qu'elles pourraient être un des vecteurs clefs de l'apparition de la vie sur Terre.

VI - Conclusion

Depuis la fin du XX^e siècle, l'exploration du système solaire nous a révélé que la Terre n'était pas la seule planète possédant de nombreux volcans. La volcanologie profite largement de ce changement d'échelle et l'étude des volcans du système solaire permet d'étudier le volcanisme dans des conditions physico-chimiques très variées et très différentes du cadre terrestre. L'objet volcan est incomparablement plus riche qu'on ne le soupçonnait il y a seulement quelques années. De même, le rôle de l'eau dans le magmatisme et la volcanologie commence à émerger. L'hydrovolcanologie fait son apparition. □

Orientation bibliographique

- BARDINTZEFF J.-M. - *Volcanologie*. 4^e édition, Dunod, Paris, 2011.
- DELMELLE P., BERNARD A. - *Geochemistry, mineralogy, and chemical modeling of the acid crater lake of Kawah Ijen, Indonesia*, in *Geochimica et Cosmochimica Acta*, **58**, 11, 2445-2460 (1994).
- DETAY M. - *Le sel du rift - La saline du cratère de Chew Bet en pays Borana, dans les terres semi-arides du sud de l'Éthiopie*, in *Bulletin de la Société Volcanologique de Genève*, **119**, 4-11 (2012).
- DETAY M., DETAY A.-M. - *Islande - Splendeurs et colères d'une île*. Belin éd. 208 p. (2010).
- DETAY M. - *Origine contingente de l'eau sur Terre - Éléments de synthèse déduits des données géologiques, géochimiques et des modèles astronomiques et planétologiques*, in *La Houille Blanche, revue internationale de l'eau*, **1**, 88-100 (2004).
- FOUQUET Y. - *Les Minéraux des fonds océaniques*, in *Pour la Science*, **73**, 14-20, (2011).
- JANNASCH H.-W., MOTTI M.-J. - *Geomicrobiology of deep-sea hydrothermal vents*, in *Science* **229**, 717-725 (1985).
- LEE WHITTLESEY - *Death In Yellowstone - Accidents and Foolhardiness in the First National Park*. Roberts Rinehart éd., 261 p. (1995).

Hydrovolcanologie : U.S.A.

*Lac de «Black Sand Basin» dans le parc national de Yellowstone.
Le sable noir provient de laves acides érodées (obsidienne).*

*«Grand Prismatic» (Yellowstone). Les couleurs spectaculaires
sont dues à la présence de bactéries extrémophiles.*

Le lac de «Biscuit Basin» (Yellowstone). Images © Michel Detay.